

УЛУҒБЕК АБДУЛЛАЕВ

тарих фанлари номзоди, доцент, ТДШУ

Амир Темурнинг Яқин Шарқ сиёсатидаги илк натижалар

Аннотация. Амир Темур кўп йиллик фаолияти давомида ўз сиёсий мақсадларини амалга ошириш учун кучли марказлашган давлат барпо этиши ва уни мустаҳкамлаш йўлида тинимсиз кураш олиб борди. Амир Темурнинг Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларидаги фаолиятига ҳам бевосита юқоридаги сиёсатнинг мантиқий давоми, унинг таркибий қисми сифатида қараш лозим. Аввало, Соҳибқирон бу ҳудудларга қандай мақсадлар билан келганини аниқлаш муҳим. Тарихий воқеалар жараёнига ҳолис ёндашилса, Амир Темур мазкур ҳудудларга фақат истилочилик нияти билан келмаганини сезиш қийин эмас. Буни Гуржистон, Шом (Сурия) ва Усмонли туркларга мансуб ерларни ўз мамлакати таркибига қўшиб олгани ҳам очиқ кўрсатиб турибди. Амир Темурнинг фаолиятига бағишланган араб, форс манбаларида унинг Яқин Шарқ мамлакатларига нисбатан олиб борган сиёсати ва дипломатик муносабатлари ҳақида қисман маълумотлар мавжуд, лекин XX – XXI аср бошларида яратилган илмий тадқиқотларда бу масала юзасидан қисқача фикрлар мавжуд, холос. Уларни умумлаштириш ва чуқур таҳлил этиши ўзбек давлатчилиги ва дипломатик муносабатларини ёритиш, Амир Темурнинг шарқ халқлари тарихида тутган ўрни ва ролини белгилашда муҳим аҳамиятга эга.

Таянч сўз ва иборалар: «Уч йиллик юриш», «Беш йиллик юриш», «Етти йиллик юриш», Яқин ва Ўрта Шарқ, Гуржистон, Шом, Сеистон, Исфаҳон.

Аннотация. В течение своей многолетней деятельности Амир Темур неустанно боролся за создание и укрепление сильного централизованного государства для реализации своих политических целей. Деятельность Амира Темура в странах Ближнего и Среднего Востока следует рассматривать как логическое продолжение указанной политики, как ее составную часть. В первую очередь важно определить, с какой целью Амир Темур предпринял эти походы. Если объективно подойти к процессу исторических событий, то нетрудно заметить, что Амир Темур предпринял эти походы не только завоевательной целью. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что в состав своей державы, он не включил Гуржистан, Шам (Сирия) и земли, принадлежавшие туркам-османам. Арабские и персидские источники, посвященные деятельности Амира Темура, содержат частичные сведения о его политике и дипломатических отношениях со странами Ближнего Востока, но научные исследования, созданные в начале XX-XXI вв., содержат лишь краткие размышления по этому вопросу. Их обобщение и глубокий анализ важны для выяснения узбекской государственности и дипломатических отношений, определения места и роли Амира Темура в истории народов Востока.

Опорные слова и выражения: «Трехлетний поход», «Пятилетний поход», «Семилетний поход», Ближний и Средний Восток, Гуржистан, Шам, Сеистан, Исфахан.

Abstract. During his many years of activity, Amir Temur tirelessly fought for the creation and strengthening of a strong centralized state to realize his political goals. The activities of Amir Temur in the countries of the Near and Middle East should be considered as a logical continuation of this policy, as its integral part. First of all, it is important to determine the purpose for which Amir Temur undertook these campaigns. If we approach the process of historical events objectively, it is easy to see that Amir Temur undertook these campaigns not only for the purpose of conquest. This is clearly evidenced by the fact that he did not include Gurzhistan, Sham (Syria) and the lands belonging to the Ottoman Turks in the composition of his state. Arabic and Persian sources devoted to the activities of Amir Temur contain partial information about his policy and diplomatic relations with the countries of the Middle East, but scientific studies created at the beginning of the 20th-21st centuries contain only brief reflections on this issue. Their generalization and in-depth analysis are important for clarifying the Uzbek statehood and diplomatic relations, determining the place and role of Amir Temur in the history of the peoples of the East.

Keywords and expressions: “Three-year campaign”, “Five-year campaign”, “Seven-year campaign”, Middle East, Gurzhistan, Sham, Seistan, Isfahan.

Кириш. Илмий адабиётларда Соҳибқирон Амир Темурнинг Яқин Шарқ мамлакатларига юришларини «Уч йиллик юриш», «Беш йиллик юриш», «Етти йиллик юриш» деб номлаш анъана тусига кириб қолган. Бу атамаларни биз фақат шартли маънодагина ишлатамиз. Амир Темурнинг 1384-85 йилларда Мозандарон, Рустамдор ва Озарбайжонга қилган биринчи юришини академик Б.А. Аҳмедов «Амир Темур» номли

илмий-тарихий асариди «Эронзамин устига икки йиллик юриш» деб атайди¹. Мазкур асарда юқорида тилга олинган сафарларнинг тарихий-бадий манзараси чизиб берилган. Шунингдек, тарихчи А. Зиёнинг «Ўзбек давлатчилиги тарихи» асарининг «Ўзбек давлатчилиги Амир Темур ва темурийлар даврида» бобида², турк олими Исмоил Аканинг «Буюк Темур давлати» китобида³ бу юришлар тафсилоти ёритилган. Мазкур давр хронологияси эса Низомиддин Шомий, Шарафиддин Али Яздий, Фасих Ҳавофий асарларида ҳамда «Амир Темур жаҳон тарихида» монографиясига илова қилинган «Амир Темур ва ворислари ҳукмронлиги ҳамда ҳаётининг хронологик саналари ва насабнома жадваллари» қисмида⁴ ўз аксини топган.

Мақсад ва вазифа. Тадқиқотимиз давомида воқеаларнинг батафсил хронологиясини баён қилиш ўрнига Амир Темурнинг Яқин ва Ўрта Шарқ сиёсати ва дипломатияси, ҳарбий тактикасига доир асосий нуқталарни ёритиш ва умумлаштириш йўлидан борамиз. Бу ўринда асосий диққат-эътиборни Соҳибқирон шахсини очишга, унинг воқеалар жараёнини ниҳоятда тўғри таҳлил этиш, узоқни кўра олиш қобилиятига, турли ҳукмдорлар билан муносабатда биринчи навбатда тинч музокаралар, дўстона алоқалар ўрнатиш йўлини тутгани, энг охирги чора сифатидагина қурол ишлатиб, ҳарбий тўқнашувларга борганига қаратамиз ва тарихий ҳодисаларни шарқ қўлёзмалари ҳамда «Темур тузуклари»га таянган ҳолда таҳлил этишга ҳаракат қиламиз.

Усуллар. Тадқиқотнинг асосини мантикий-тарихий, тарихий-таҳлилий услуб ташкил этади. Тарихий-қиёсий таҳлиллар амалга оширилиб, уларнинг натижасида умумий хулосаларга келинади. Тадқиқотнинг назарий-методологик асосини Амир Темурнинг Яқин ва Ўрта Шарқ сиёсати ва дипломатияси ташкил этади.

Натижалар ва мулоҳаза. Амир Темур Яқин Шарқ мамлакатларига қилган «Уч йиллик», «Беш йиллик», «Етти йиллик» юришлари давомида дипломатик воситалардан самарали фойдаланди, энг охирги чора сифатидагина қурол ишлатиб, сиёсий рақиблари устидан ғалаба қозонди. Масалан, Соҳибқирон бирон мамлакат ёки мустақкам қалъага ҳужум қилишдан олдин адолат мезонларига амал қилиб, у томонга мактублар юбориб, ҳукмдорларни мурасага чорлагани маълум. Низомиддин Шомийнинг ёзишича, Ғур (марказий Афғонистон) ва Ҳирот вилоятларининг ҳукмдори Малик Ғиёсиддин билан тўқнашиш пайтида у итоат этиб ҳузурига келган икки минг кишига омонлик берган ва: «Раиятдан кимки ўз уйдан чиқмаса ва қалъа фасиласига бормаса, у ва унинг аҳли аёли омонликда бўлади. Акс ҳолда, неки кўрсалар, ўзларидан кўрсинлар» деб фармон чиқарган⁵. Қаршилиқ кўрсатиш мақсадидаги уринишларидан ҳеч қандай натижа чиқмаган Малик Ғиёсиддин кўп иккиланишлардан сўнг Соҳибқиронга бўйсунди. «Ҳиротга қараб юрдим, Малик Ғиёсиддинни ғафлат уйқусида босдим ва у ночор шаҳардан чиқди, хазина ва тамом бойлигини менга пешкаш қилди», – деб ёзилади бу ҳақда⁶.

Малик Ғиёсиддинга муносабатда ҳам Амир Темур моҳир дипломат ва адолатли сиёсий арбоб сифатида иш тутди. Уруш, ҳарбий тўқнашувлар ўрнига ўзаро келишувни, тинч-тотувликни афзал кўради, ўз сўзида қатъий туришини амалда кўрсатади.

XIV асрнинг ўрталарида анча кучайиб, Сеистон, Қандаҳор ва бошқа вилоятларни ҳам эгаллаган курт (корт)лар сарбадорларга тегишли ҳудудларга ҳам таҳдид сола бошлаган эди. Жумладан, куртлар етакчиси Ғиёсиддин Пир Али Нишопур атрофларидаги буғдойзорларни пайҳон, боғ-роғларни ер билан яқсон қилгани, юз йиллик дарахтзорларни

¹Ahmedov B.A. Amir Temur. – T.: AbdullaQodiriy nomidagi xalq meros inashriyoti, 1995. – B. 268.

²Ko'rsatilgan asar. – B. 151-234.

³Ko'rsatilgan asar. – B. 15-35.

⁴ Amir Temur jahon tarixida. Parij-Toshkent. "O'zbekiston" 1996. – B. 202-207.

⁵Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. Forstilidan Y. Hakimjonov tarjimasida. Nashrgatayyorlovchi A.O'rinboyev. Toshkent, "O'zbekiston" 1996. – B. 115.

⁶Temurtuzuklari. O'zbek, rus, ingliz, fransuz tillarida. Akademik B.Ahmedov tahriri ostida. Forstilidan A.Sog'uniyva H.Karomatov tarjimasida. Toshkent, "G'. G'ulom nomidagi adabiyot vatan'atnashriyoti" 1996. – B. 54.

илдизи билан кўпориб, кориз-кудукларни тупроқ билан тўлдиргани ҳақидаги маълумотлар манбаларда баён этилган¹.

Ғиёсиддин Пир Алининг отаси Муизиддин Ҳусайн (1331-1370) Мовароуннахр ишларига аралашгани тарихдан маълум. Ибн Баттутанинг маълумотига қараганда, чигатой хонларидан бўлган Бузан (1331-1370) жабр-зулмни кучайтириб, мусулмонлар орасида обрў-эътиборини йўқотади. Унга қарши кураш бошлаган Халил куртларнинг мадади билан Бузанни тахтдан ағдариб, ҳокимиятни эгаллайди: «... у (яъни Халил – А.У.) Ҳирот шоҳи султон Ҳусайн ибн султон Ғиёсиддин ал-Ғурий ҳузурига йўл олади ва унга эшитган-билганларини айтиб бериб, агар подшоҳлик ниҳоят унинг қўлига ўтса, уни султон Ҳусайн билан бўлишиш шарти билан қўшин ва пул сўрайди. Малик Ҳусайн у билан биргакаттақўшинва пул юборади»².

Бувоқеаларданяхшихабардорбўлган Амир ТемуркуртларМовароуннахрхудудларигаянатахдидсолишиданҳар доим хавотиролган. Шимолвашарқданбўлаётганмўғулхавфинибартарафэтишпайтидажанубданҳамтахдидбошланса, мамлакатоғираҳволдақолишинисаркардавадавлатарбобисифатидачуқурхискилган. Шунингучун у дипломатик воситаларни ишга солиб, куртлар билан алоқани мустаҳкамлашга интиланган³.

Буни куртлар сардори Ғиёсиддин Пир Али ҳузурига элчилар юбориб дипломатик алоқалар йўлидан боргани исботлайди. Соҳибқироннинг: «Орамизда гидўстликка димийдир. Мақсадимиз дўстликни мустаҳкамлаб, қонқариндош бўлишдир. Ўртадаги бегоналикягоналикка айлансин» мазмунидаги хатига жавобан Ғиёсиддин Пир Али: «Мен Сизнинг қулингизман. Агар ҳазрат фарзандим Пирмуҳаммаднинг хизматкорлари қаторига қабул этишга илтифотайласалар, биз учун ифтихор бўлурэди», – деб ёзиб юборди. Шунга кўра Соҳибқирон ўзининг энг яқин кишиси – синглиси Ширинбека Оғонинг қизи Суюнч Қутлуғоғони Ғиёсиддиннинг тилга олинган ўғлига икоҳлаб беришга қарор қилади⁴.

Аммо Ғиёсиддин Пир Али оғизда дўстлик, садокат ҳақида гапирганига қарамай, амалда ҳарбий тайёргарлик ва мудофаа ишларини тўхтатган эмас. Фасих Ҳавофийнинг далолат беришича, у Ҳирот шаҳрини мустаҳкам девор билан ўра болади. Азиз авлиёлардан бўлмиш Зайниддин Абу Бакр Тойободий унга мактуб йўллаб: «Оллоҳ таоло томонидан юборилади ганофатни девор билан даф қилиб бўлмайди. Одамларга зулм қилма» деб насиҳат қилади. Аммо Ғиёсиддин будаъватга қулоқ солиш ўрнига: «Имомлар давлатишларига аралашмасин», деб жавоб қайтаради. Бундан ғазабдор бўлган мавлоно муқаддас мазорзи ёратига бориб, маликни дуо ибадэ тадива унинг тахти қулаб, ҳокимият Амир Темур қўлига ўтишини башорат қилади⁵.

Хуллас, Малик Ғиёсиддин ўз хатти-харакатлари билан дўстлик аҳдини писанд қилмаслигини очикчаси гана мойиш эта бошлади. У 1380–1381 йил оралиғида қақирилган қурултойга келишдан ҳам ошқора бош тортади. Бу ҳақда Низомиддин Шомий куйидаги маълумотни беради: «Амир Соҳибқирон Ҳирот малики Ғиёсиддинга чопар йўллаб: “Нўёнлар ва амирлар катта қурултойга ҳозир бўладилар, сен ҳам ҳозир бўлишинг керак”, деб эълон қилди. Малик Ғиёсиддин чопарни эъзоз қилиб, унга: «Агар амир Ҳожи Сайфиддин келса, унинг йўлдошлигида бораман», деди.

¹ Azamat Ziyov. O‘zbek davlatchilligitarixi. Toshkent, “O‘zbekiston” 2001. – B. 215.

² Ibrohimov N. Ibn Batutavauning O‘rta Osiyogasayohati. Toshkent, “Sharq mash’ali” jurnaligailova, “Sharq bayozi” 1993. – B. 73.

³ Azamat Ziyov. Ko‘rsatilgan asar. – B. 216.

⁴ Shu yerda. – B. 215-216. Muallif bumaktublar matnini Xondamirning «Habib as-siyar» asaridan olinganinio‘shabetlarda qaydetadi.

⁵ Fasix al-Xavafi. Mudjmal-i Fasixi (“Fasixovsvod”) / Per. s pers., predisl., primech. i ukazat. D.Y. Yusupovoy. (Fasix al-Xavafi. Mudjmal-i Fasixi (“Fasixovsvod”) / Per. s pers., predisl., primech. i ukazat. D.Y. Yusupovoy.). Tashkent, “Fan” 1980. – B. 101-102.

Фармонгабиноамир Сайфиддин Ҳироттомонӣ ӯлолади. Малик Ғиёсиддин у келгач, иззат-икромлар кўрсатди. «Сафаргатай ёргарлик кўраман»

деган баҳона билан уни бир муддат ушлаб турди, хисоргағаллар таши болди.

Охири Ҳожи Сайфиддин қайтиб кетди. Малик Ғиёсиддин эса сўзига вафо қилмади»¹. Ана шундан кейингина Амир Темур уни жазолашга қатъий аҳд қилади. У

Ҳиротсафари гаотланар экан, йўлда Алибек Жони Қурбоний (Шомийда Жовуний Қурбоний – У.А.) ни ҳузурига чорлаб, баҳор фаслининг аввалида юришни бошлашга келиши болишиди.

Ваъда вақти етиб келгач, Алибек Соҳибқиронга мактуб юбориб:

«Букуллари ўша аҳд паймондадир, агарулаз муиродалари барқарор бўлиб, ҳазрат Амир Соҳибқироннинг ўзлари лашкар тортиб келсалар, мен қачарчи –

йўл бошловчи номи билан лашкар олдида бўламан», деди². Аммо у ҳам ваъдага вафо қилмади.

Бунинг устига борган элчинини тутиб қолиб, қайтишига ижозат бермади³.

Соҳибқирон йўлда Пушанг (Фушанж) қалъасини забт этди,

қаршилик кўрсатгани учун душманларни қиличдан ўтказдилар.

Хуросонга лангач,

Сеистон,

Қандаҳор ва Афғонистондаги бошқа ҳукмдорлар ҳам иттиҳотга бўйингадилар.

“Тузуқлар” да ёзилишича,

Соҳибқирон ўша дёрлар ҳокимларини қаршилик кўрсатмасликка қарған:

“Агар менга қўшилсанглар (кутиласизлар), курашсанглар ийқиласизлар. У

ҳолдата қирингиздани мабўлса, ўшани кўрасизлар”, деган мазмунда ёрликлар йўлладим.

Бутад бирим тақдирга тўғрикелди.

Ёрликларимуларга етиши билан оқити оғашларини бўйсунма қомига қўйдилар”⁴.

Ҳиротга лангандан кейин «сарбадорлар ҳукмдори Али Муайяд бош эгиб келиб, Амир Темур хизмати гакиради. Соҳибқирон уни эъозлаб ўз ўрнида қолдиради. Лекин Журжон, Мозандарон ҳокими амири Вали, Тус Калот, Обивард, Нисо, Марв ҳокими Валибеклар Амир Темурга тобелик исҳор қилсаларда бир неча марта аҳдни бузадилар. Ҳатто унга қарши суиқасд уюштириш йўлига кирадилар⁵.

Шу ўринда Амир Темур юришларини фақат босқинчилик, истилочилик деб баҳолаган олимлар масала моҳиятига бир ёқлама юзаки ёндашганларини айтиб ўтиш керак. Соҳибқироннинг ўзига сўзсиз буйсунган ҳукмдорларни ўз мулкида қолдириб, мамлакатига зиён-заҳмат етказмаган экан, бу ерда биз «босқинчилик» ёки «ёвузлик» ни эмас, катта инсонпарварликни, бағрикенглик ва саховатпешаликни кўрмоғимиз лозим. Юқоридаги Алибек ва Ғиёсиддинга муносабат ҳам шуни исботлайди. Улар ваъдага вафосизлик қилиб, аҳдни бузганига қарамай, Соҳибқирон уларни кечириб, юксак одамийлик, олижаноблик фазилатини кўрсатади.

Амир Темур ҳарбий юришлари ва сиёсий фаолияти давомида ўз эътиқодидан қайтмагани ва ҳамиша ваъдасида қатъий турганини кўплаб мисоллар билан исботлаш мумкин. Адолат мезонларига қатъий амал қилиш, ваъдага вафо, ўз сўзининг устидан чиқиш Соҳибқирон дипломатиясидаги энг муҳим нуқталардан биридир. Бу унинг Яқин Шарқ сиёсатида айниқса яққол намоён бўлади. “Тузуқлар” да айтилишича ҳамда Низомиддин Шомий, Яздий, Муиниддин Натанзийларнинг гувоҳлик беришича, Соҳибқирон ўзига иттиҳот этиб келганларга доим марҳамат кўрсатган. Масалан, у Мозандарон ва Сабзавор ҳокимларига, Ширвон ўлкасининг ҳукмдори Иброҳим Дарбандий ва бошқа қаршилик кўрсатмасдан ўзига бўйсунган ўнлаб беклар, амирларга муруват кўрсатган. Айниқса, муаррих Муиниддин Натанзий Амир Темур сиёсатидаги энг муҳим нуқталаридан бири бўлган ана шу инсонпарвар дипломатик усул ҳамда аҳдига вафо қилиш, сўз ва иш бирлиги ҳақида кўпдан кўп мисоллар келтиради. “Хуросоннинг

¹ Nizomiddin Shomiy. O'shaasar. – B. 112; Sharafiddin Ali Yazdiy. O'shaasar. – B. 88.

² Shomiy. – B. 113; Yazdiy. – B. 89.

³ Shomiy. – B. 113; Yazdiy. – B. 89.

⁴ Temurtuzuklari. – B. 55.

⁵ Azamat Ziyov. Ko'rsatilganasar. – B. 216-217.

жами сардорлари даргоҳга келиб қўшилган бўлишсада, Туршиз қалъаси кутволи хануз бош уришга келмаган эди... Али Садид бу метин қалъанинг мустаҳкамлигига орқа қилиб жанг қўли билан беадаблик довулини қокди ва қайсарлик бошини манманлик ортига тортди... Али Садид биродарлари билан бирга олишув чапарини (четан тўсиқ – У.А.) хандақ чеккасига қўйишар ва тошлар зарбаси билан баҳодирларнинг оташ дамли қиличлари ҳамлаларини қайтариб, (ёриқни) қайтадан маҳкам қилишарди... Шундоқ кудратли подшоҳ шу тўрт деворни эгаллашга ожизлик қилди”. Узоқ қаршиликдан сўнг Али Садид таслим бўлади ва қалъа қалитини ўз қўли билан Соҳибқиронга топширади. “Амир соҳибқиронга унинг сўзлари ёқиб тушди ва уни турли суюрғол ва инъомлар билан сарафроз қилди”.

“... Султон соҳибқирон... Арзурум ва Арзинжон тарафга йўналди. Арзинжон волийси Тахуртан кўпдан кўп тухфалар билан ҳазратга келиб қўшилди”. “Сўнгра биргаликда Ван ва Султон қалъалари томон йўл олишди. Малик Изиддин Шайх даргоҳга паноҳ тилаб келди... Шундан сўнг Хой ҳокими Силмос Зирак ҳам давлатпаноҳ даргоҳига юзланди ва суюрғол олди”. Айни замонда итоат этмаганлар шафқатсиз жазоланган. “Мен Мозандарон ҳокимининг итоат билдириб қилган бу мурожаатини яхшиликка йўйдим. Кейин Гилон ва Журжонга қараб йўл олдим. У ўлкаларнинг ҳокимлари менга бўйсунмагач, қаҳрли кўшиним фавжларини уларнинг устига жўнатдим, ўзим эса Ироқ сари лашкар тортдим. Исфаҳонни забт этдим. Исфаҳон аҳолисига ишонч билдириб, қалъасини ўзларининг қўлига топширдим. Улар эса исён кўтариб, мен тайинлаган доруғани аскарларимдан уч минг одам билан бирга тиғдан ўтказдилар. Мен Исфаҳон аҳолисини қатли ом қилиш ҳақида буйруқ бердим”, деб қайд этилади¹.

Амир Темурнинг Исфаҳон аҳолисига қилган қаттиқ ва шафқатсиз сиёсати тарихчилар томондан турлича талқин қилинган ва золим ҳукмдор сифатида қораланишига сабаб бўлгани маълум. Айниқса, бу ҳол шўро тарихчилигида ниҳоятда авж олдирилган эди. Аслида бу масалага холислик билан қараб, объектив баҳо бериш лозим. Шунда бирёқлама хулоса чиқаришга ўрин қолмайди. Холбуки, ўтмиш тарихчилари Исфаҳон воқеасини тўғри ёритганлар. Бу хусусда Шарафиддан Али Яздий шундай ёзади: “Ҳақиқат бу турурким, ул жоҳиллар беоқибат, подшоҳ амрига бўйин қўймай, уч минг мусулмон кишини ноҳақ ўлтурдилар. Ул жиҳатдан бу ҳолатларга тегди ва мундоқ воқеъа Исфаҳонда ҳаргиз воқеъ бўлмағон турур. Ва бу воқеъа душанба куни, зулкаъда ойининг олтисида бўлуб турур”².

Исфаҳон воқеалари Ибн Арабшоҳ асарида ҳам батафсил ҳикоя қилинган: “Исфаҳонликларнинг бошлиқлари... деди: “Кеч кириши биланоқ мен ноғора ураман... Сиз ноғора овозини эшитсангиз, (менинг) гапим амалга ошган деб билинг. Шунда ҳар бирингиз ўз уйингиздаги меҳмонингизни тутиб (олиб), ўзингизни ориқ ва семиз фикрингизга биноан ҳукм юритинг. Натижада, исфаҳонликлар ушбу аксли фикрга ва бахти қора тескари ишга иттифоқ бўлдилар. Улар ночор назарларининг ҳади бу оқибати хатарли ишларнинг фалокат келтиришини тўла тушуниб етишга қисқалик қилди. Само ўз нури либосидан жудо бўлиб яланғочлангач ва борлиқ ноғора чалиш билан (мол-дунё) йиғувчилар устига бало-кулфат ёпирилди. Исфаҳонликлар уларни ўлдирдилар, – улар олти минг чоғли киши эди – ва субҳ келганда уларнинг исёни дарахтида саркашлик бутоклари пайдо бўлиб, бу (буток)лар (уларга) серобликдан кейин ноқислик ҳосилини келтирди ҳамда уларга ўлим аён бўлиб, бу ўлимдан ҳаммалари талафот кўрди”³.

Амир Темурга нисбатан кўпдан-кўп таҳқиромуз сўзлар ишлатган ва тухматлар қилган бу олим Исфаҳонда қатл этилганлар сони 600 000 кишига етади, деб ёзадики, бу фикр асло ҳақиқатга тўғри келмайди. Бавариялик Иоанн Шильтбергер ҳам тарих ҳақиқатини

¹MuiniddinNatanziy. *Sohibqironhayotidanlavhalar*. “Jahonadabiyoti” jurnali, 2006, 4-son, B. 11-12.

²Yazdiy. O’shaasar. – B. 115.

³Ibn Arabshoh. *Amir Temur tarixi (Temur tarixida taqdir ajoyibotlari) /So’z boshi, arab tilidan tarjima va izohlarni filologiya fanlari nomzodi U.Uvatov tayyorlagan. Mas’ulmuharrirA.O’rinboev. I-kitob. Toshkent, “Mehnat” 1992. – B.115.*

сохталаштиришда Ибн Арабшоҳдан қолишмайди. Унинг ёзишича, исёнчилар олти минг аскарни ўлдирганларидан кейин даҳшатли қатли ом содир бўлади¹. Шунингдек, Ибн Арабшоҳ ҳам, И. Шильтбергер ҳам Исфаҳонда жуда кўп гўдаклар отлар туёғи остида қолиб нобуд бўлгани ҳақида ёзадилар (И. Шильтбергер етти минг бола, деб қайд этган)².

Бошқа бирон манбада бу ҳақда маълумот йўқ. Шунинг ўзи ҳам юқоридаги мулоҳазалар Амир Темур шахси ва фаолиятини камситиш, бошқа жойларда яшаган аҳолига уни ёмон кўрсатиш, кўркув, ваҳима туғдириш мақсадида қасддан тўқилганини кўрсатиб турибди.

Амир Темур Яқин Шарқдаги ҳарбий ҳаракатлари даврида катта саркардалик маҳорати ва айни чоқда инсонпарварлик тамойилларини намойиш этди. У Ироқ юришига тайёргарлик кўрар экан, 80 минг отлик аскар тўплайди. Табиийки, бунча катта қўшинни бир мамлакат ҳудудида жойлаштириш ва зарур озик-овқат, ем-хашак билан таъминлаш қийин эди. Бу ҳол мазкур ҳудуд аҳолисига катта зиён-заҳмат етказиши ва турли норозиликлар туғдириши аниқ эди. Қайси ҳудудда бўлмасин, аҳоли манфаатини ўйлаш, уни химоя қилиш ўз сиёсатининг асосий мақсадларидан бири эканини у яна бир қарра исботлади. Шунинг учун ниҳоятда тўғри йўлни танлади. Лашкарни уч қисмга бўлиб, Ироққа қарши бирин-кетин юборишга қарор қилинди. Бутўғрисиёсатваоқилона дипломатик тадбиряхшинатижаберади. Ироқнингҳар ер, ҳареридатўпланганғанимаскарларитарқалибкетеди³.

Ана

шундайкаттасиёсийваҳарбийтайёргарликларбиланпухтаўтказилганюришларданкейинқисқ амуддатда (1381–83) Хуросон, Мозандарон, Сеистон, Сабзаворбўйсундирилади. Сеистондагимустаҳкамшаҳар – қалъалар: Зирех, Зова, Фарах, Буствабошқалароғиржангларданкейинтаслимбўлди. 1384 йили Амир ТемурАстрободваОзарбайжонгаюришқилиб, Омул, Сори, Султония, Табризшаҳарлариниэгаллади. БухаракатларнатижасидаХулагутахти Амир Темуртасарруфигаўтди. Форс вилоятишаҳзодаУмаршайхга, ғарбдагиерларнингҳаммасиМироншоҳгатопширилди. У “Хулагутахти”нингчинакамэгасигаайланибқолди.

Хулоса. Амир Темурнинг Яқин Шарқда юргизган сиёсати шўро тарихчилари ва айрим Европа олимлари айтганидек, фақат талончилик, қирғину қатли-омдан иборат бўлган эмас. Аксинча у тарқоқ ўзаро уруш-талашлардан боши чикмаётган, феодал амалдорлар зулми ниҳоятда кучайиб, оддий аҳоли, фуқаро азият чекаётган ҳудудларни адолатли бошқарув тизимига бирлаштириш орқали тинчлик, осойишталик ўрнатишдек эзгу муддаони амалга оширишни асосий мақсад қилиб олган эди. Бу адолатли сиёсат феодал тарқоқлик кучайган ана шу давр шароити учун катта ижобий ҳодиса ҳисобланади. Амир Темур шахсига ва фаолиятига баҳо берганда ана шу мезонга асоланиб иш тутиш лозим. Фақат шундагина тарихий адолат қарор топади. Мазкур мақолада таҳлил қилинган сиёсий воқеалар таҳлили ана шундай хулоса чиқаришга асос бўлади.

¹ShiltbergerIogann. PuteshestviyeIogannaShiltbergera po Yevrope, AziiiAfrike s 1394 g. po 1427 g. (Шильтбергер Иоганн. Путешествие Иоганна Шильтбергера по Европе, Азии и Африке с 1394 г. по 1427 г.). Toshkent, “Sharq” NMK 1997. – S. 39.

²Ibn Arabshoh, 1-jild. – B. 117; Shiltberger I. Puteshestviye... – S. 40.

³Temurtuzuklari. – B. 57.